

ЕРОЗИЈА НАУЧНОГ МОРАЛА У САНУ СЕ НАСТАВЉА – СЛУЧАЈ ШИЈАЧКИ

Ових дана један од потписника овог текста (М. К.) је упутио писмо српској јавности (недељник „Сведок“, 12.03.2019.) где је документовано да *постоји основана сумња да се председник САНУ Владимир Костић потписивао на научне радове у чијој изради уопште није учествовао*. И да се ту ради о прилично великом броју радова. У том писму је указано и на мегаломански научни опус председника САНУ, крајње иреалан и који превазилази поимања нормалног људског ума.

У овом тексту, као и онима који следе, *желимо да обавестимо српску јавност да је научна корупција у САНУ достигла неслућене размере*. Тако ћемо, на примеру теоријског физичара академика Ђорђа Шијачког(72), чије је присвајање туђе интелектуалне својине достигло праве планетарне размере, показати да је САНУ научно и морално урушена средина.

ПРИСВАЈАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ - СЛУЧАЈ АКАДЕМИКА ШИЈАЧКОГ

За правилно разумевање овог случаја потребно је знати понешто о томе, како се данас оцењује научни допринос појединаца, у свету а и у САНУ. Поред процене *квалитета рада* (нпр. Нобелова награда, друге награде), додатно се уводе и *квантитативни параметри* (Р,Ц,Х): Р – означава укупан број објављених научних радова; Ц – означава укупан број научних цитата тих радова; Х - Хирш (Hirsch) индекс; на пример Х=73 значи да аутор има 73 рада који су цитирани 73 или више пута. Да напоменемо читаоцима, да се параметри (Р, Ц, Х) могу добити из *најпознатије базе научних података* Web of Science-All Databases. Да би се добила представа о величини ових параметара наводимо примере двојице еминентних физичара добитника Нобелове награде: П. В. Хигс с (Р=49, Ц=6640, Х=22), Нобел 2013. и Б. С. Џозефсон с (Р=40, Ц=4840, Х=14), Нобел 1973. Запамтите ове бројеве!

Научни опус контроверзног академика Ђорђа Шијачког (72) се састоји из два дела:

Први се односи на период 1972-2007, када је овај академик радио у области математичке физике - изучавање симетрија у физици елементарних честица и гравитацији. База научних података Web of Science-All Databases даје, да је академик Шијачки на том пољу остварио следеће научне параметре: (Р=47, Ц=480, Х=12). То је солидан резултат на локалном српском нивоу и довољан је да, на пример, неко постане научни саветник Института за физику у Земуну. Напомињемо, да је последњи научни рад из ове своје научне области академик Шијачки објавио још 2013 године.

Други део научног опуса академика Шијачког се односи на период 2008-2018 када, на почетку седме деценије живота и без видљивог рационалног разлога, долази до праве "ерупције" у "стваралаштву" овог часника САНУ! Наиме, почевши од 2008 године он почиње интензивно да *присваја туђу интелектуалну својину*. Од те године, овај теоријски физичар се изборио да га редовно дописују на *многобројне експерименталне радове у области физике елементарних честица у оквиру АТЛАС Колаборације*, а да је његов допринос на тим радовима *раван нули*. (Иначе, АТЛАС Колаборација се бави детекцијом продуката судара убрзаних протона на највећем светском акцелератору у познатом европском научном центру ЦЕРН у Женеви, а академик Шијачки је потписник уговора с ЦЕРНОМ у име Института за физику у Земуну.)

Ова поразна чињеница, да је академик Шијачки потписивао научне радове без икаквог личног доприноса, лако се доказује увидом у интерне базе Колаборације АТЛАС. У њима

уопште нема одговарајућих интерних нота и презентација на интерним састанцима које би потврдиле учешће академика Шијачког у тим радовима!

Значи, само на основу тога што га је неко поставио да учествује и руководи српским делом АТЛАС Колаборације - а без икаквог научног доприноса, академик Шијачки је у периоду 2008-2017 остварио сензационалне научне параметре ($P=1050$, $C=32\ 000$, $X=73$), а који су неупоредиво већи од горе наведених нобеловаца – видети горе!!

Из ових података евидентно је, да је академик и теоријски физичар Ђорђе Шијачки грубо и бескрупулозно присвајао туђу интелектуалну својину, јер се за 10 година потписао на невероватних 1050(!) експерименталних АТЛАС радова (у просеку 100(!) радова годишње), који су цитирани преко 32 000 (!) пута и и при томе је остварио енорман Хиршов индекс 73(!).

Напомињемо, да на радовима АТЛАС Колаборације има у просеку пар хиљада потписника по раду, а да је више стотина оних - попут српског академика Шијачког и још неких српских физичара из државне Комисије за сарадњу са ЦЕРНОМ, без икаквих научних доприноса у тим радовима.

Они су, као и САНУ академик Шијачки, само "важни локални играчи без лопте", или потписници међудржавних уговора о сарадњи са ЦЕРН-ом у име својих држава и институција! Ово је пример планетарне корупције, нажалост, уз активно учешће САНУ.

Напоменимо још и следеће:

(1) *Ово неприкривено присвајање туђе интелектуалне својине, од стране академика Шијачког, коштало је државу Србију најмање 100.000 швајцарских франака. За сваког потписаног доктора наука на радовима колаборација ЦЕРН-а, који је припадао српским научним институцијама, Србија плаћала по 10.000 швајцарских франака годишње!* Академик Шијачки је од 2014. године у пензији.

(2) На основу овог *несанкционисаног присвајања туђе интелектуалне својине*, "играч без лопте" и академик Шијачки је стекао и велики број престижних и доходних струковних функција (у 2017. их је имао чак 17) у важним одборима за науку и физику, у којима су се доносиле судбоносне одлуке за српску науку. Тако, овај српски математички физичар, без стварне компетенције за питања реалне физике, игра главну улогу у одлучивању о најбитнијим пројектима у физици - као што су гротескни и скупи пројекат Верокио, као и недавно потписивање уговора о пуноправном чланству Србије у ЦЕРНУ. Оба ова пројекта, који нису прошли оцену научне јавности, нанеће Србији у наредним годинама велику штету од неколико десетина милиона евра!

- Апелујемо на органе у САНУ да се, на основу горе наведених чињеница, *што пре покрене дисциплински поступак против академика Ђорђа Шијачког*, због безочног присвајања туђе интелектуалне својине досад невиђених размера.

- Апелујемо на органе у САНУ, да на основу изнетих чињеница у недељнику „Сведок“ од 12.03.2019. покрене поступак и против председника САНУ Владимира Костића због сличних, тамо аргументованих, непочинстава.

- Апелујемо на органе САНУ да привремено обуставе све активности везане за изборе у САНУ у априлу ове године, и да се хитно посвете спречавању даљег научног и моралног суноврата САНУ.

Миодраг Л. Кулић, доктор физичких наука и теоријски физичар, Немачка

Филип Раке Вукајловић, доктор физичких наука, теоријски физичар и научни саветник
Института "Винча" у пензији, Србија

18.03.2019